

BANK SEKTORINI RAQAMLASHTIRISH TUSHUNCHASI, MOHIYATI VA BOSQICHLARI

Mirzayev Dishod Aminovich
Toshkent moliya instituti, PhD, dotsent
Ziyadullayev Zuxriddin Ilxom o'g'li
Toshkent moliya instituti, assistenti

Annotatsiya. Ayni paytda O'zbekistondagi deyarli har bir yirik bank o'z mijozlarining kundalik muammolarini hal qilishga yordam beradigan o'z mobil ilovasiga ega. Barcha mobil banklar asosiy to'lovlar va pul o'tkazmalarini amalga oshirish uchun asosiy funksiyalari mavjud. Raqamli bankning rivojlanish darajasi yildan-yilga oshib, bank taklif etayotgan xizmatlar ko'lami ortib bormoqda. Endi mobil ilovalar bozorida muayyan muammolarni hal qilish emas, balki foydalanuvchilar oladigan ma'lumotlar, ulardan qanday foydalanishlari hamda nazorat qilishlari kun sayin muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, bank tizimi, raqamli bank, moliyaviy xizmat, moliyaviy texnologiya, neobank.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanish davrida aynan bank sektori raqamlashtirishni texnik jihatdan amalga oshirishning muhit sifatida flagmani hisoblanadi. Texnologiyaning doimiy paydo bo'lishi moliyaviy mijozlarga bir-birlari bilan o'zaro munosabatda bo'lishlari uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Ushu imkoniyat orqali tijorat muhiti uchun yangi axborot va aloqa vositalarini taqdim etadi. O'sib borayotgan mijozlar oqimi bank xizmatlarini olish, yangi platformalar va bank ekotizimlaridan foydalanish uchun tobora ko'proq aloqa kanallaridan foydalanmoqda. Shu jumladan, texnologiya odamlarning xulq-atvoridagi o'zgarishlarga moslashib, natijada tijoratni rivojlantirish uchun yanada samarali va arzonroq yechimlar paydo bo'lmoqda. Mamlakatimizda raqamli transformatsiyaning boshlanishi iqtisodiyotning markaziy tarkibiy qismi bo'lgan bank sektorida amalga oshirila boshladi. Asosiy sabablari bo'lib, birinchidan, bank tizimi tashqi omillarga eng sezgir va moslashuvchi tizim bo'lib, bu sohadagi mavjud innovatsion tajribani tahlil qilish orqali bank xizmatlarini ko'rsatish jarayonini takomillashtirish, bank xizmatlarini ishlab chiqish va joriy etish imkonini beradi. Bank faoliyatini raqamlashtirish zamonaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim qadam bo'ldi. Kredit tashkilotlari o'z faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etib, ularga yanada muvaffaqiyatli va raqobatbardosh bo'lish imkonini bermoqda. Jahon miqyosida bank xizmatlarining evolyutsiyasi bir necha bosqichlarni bosib o'tdi, bu bank xizmatlarining raqamli modeliga o'tishga yordam berdi (1-rasm) [2].

1-rasm. Bank xizmatlari modellari

Mutaxassislarning fikricha, O'zbekiston Respublikasida bank sektorining raqamli transformatsiyasi ma'lumotlar tahlili, tijorat jarayonlarini avtomatlashtirish va banklar o'rtasida inson resurslarini taqsimlash aspektlarida moliyaviy xizmatlar ko'rsatish tizimini o'zgartiruvchi

moliyaviy texnologiyalarning rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Bank faoliyatini raqamlashtirish mamlakat iqtisodiyoti faoliyatidagi eng muhim jarayonlardan biri bo'lganligi sababli 2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasini ishlab chiqildi [1]. Bank tizimini yanada rivojlantirish strategiyasida belgilab berilgan vazifalarga muvofiq quyidagi asosiy yo'nalishlarni alohida ajratib ko'rsatish mumkin:

1. ma'lumotlar almashinuvini tartibga solish;
2. ekotizimlarni tartibga solish;
3. banklarning ishtirokisiz to'lov xizmatlarini amalga oshiruvchilarni tartibga solish;
4. bozor ishtirokchilari, davlat, fuqarolar va tijorat o'rtasidagi elektron hamkorlikni takomillashtirish;

5. qator infratuzilma loyihalarini ishlab chiqish;

6. raqamli sum platformalarini ishlab chiqish.

Bank tizimini transformatsiyalash bosqichlari quyidagi rasmda ko'rsatilgan (2-rasm). Aytish joizki, hozirgi sharoitda har bir tijorat banki ham raqobatga bardosh bera olmaydi yoki xizmat ko'rsatish va bank mahsulotlari hamda xizmatlarini sotishning yangi yuqori darajasiga chiqa olmaydi. Bank sektoriga raqamli texnologiyalarning joriy etilishi shaxsiylashtirish va mobillikka jadal yo'naltirilgan banklarning rolini bevosita o'zgartiradi. Zamonaviy bank tizimi raqamli xizmatlarni taqdim etish chegaralarining kengayishi bilan ajralib turadi, bunda bevosita bank tijorat jarayonlarini boshqarishning yangi yondashuvlarini shakllantirishga olib keladi.

2-rasm. Bank tizimi transformatsiyasining bosqichlari

So'nggi o'n yil davomida jahon iqtisodiyotida ro'y berayotgan globallashtirish va integratsiya jarayonlari moliya bozori va bank sektori rivojlanishi darajasi sezilarli o'zgartirdi. Shu sababli ular faoliyat ko'rsatishning innovatsion usullariga o'tdi. Rivojlanishning ushbu bosqichida bank sektori zamonaviy voqelikda normal faoliyat ko'rsatishi uchun zarur bo'lgan o'zgarishlarni boshidan kechirmoqda va bu quyidagi global omillarning ta'siri bilan bog'liqdir:

1. iste'molchi odatlari va mijozlarning xohish-istaklarining evolyutsiyasi;
2. moliyaviy texnologiyalar va innovatsiyalarni rivojlantirish hamda ularni jadal joriy etish;

3. moliyaviy texnologiyalar sababli raqobatning kuchayishi.

Bank tizimida moliyaviy texnologiyalar tomonidan amalga oshirilmaydigan operatsiyalar va xizmatlar deyarli mavjud emas. Shuningdek, bunday xizmatlar arzonligi, taqdim etish tezligi

va qulayligi ko‘rinishida bir qator afzalliklarga ega. Aynan shuning uchun ham O‘zbekistonda va dunyoda an’anaviy bank xizmatlariga ega bo‘lgan banklar mijozlarini yo‘qota boshlagan tendensiya kuzatilmoqdi, chunki yangi moliyaviy texnologiyalar, masalan, “neobanklar” iste’molchilarga tranzaksiyalarni amalga oshirishda ko‘proq qulayliklar yaratib kelmoqda. O‘zbekiston banklarining mijozlari uchun bank xizmatlari raqamli modelining asosiy komponentlarini quyidagi rasmda ko‘rish mumkin (3-rasm).

3-rasm. Banklar tomonidan korporativ mijozlar uchun bank xizmatlarining raqamli modeli tarkibi

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, korporativ mijozlarga xizmat ko‘rsatishga qaratilgan neobank modelini yaratish g‘oyasini taklif qilish o‘rinli ko‘rinadi. Neobank modelini yaratish mashinani o‘rganish texnologiyasi, sun‘iy intellekt tizimlari, katta ma‘lumotlar texnologiyasi, bashoratli tahlillar, narsalar interneti, internet-texnologiyalardan foydalanishga asoslangan texnologik bank mahsulotlarini onlayn taqdim etish uchun korporativ mijozlar bilan raqamli aloqa kanallarini yaratish sohasida yangi yondashuvni taklif etadi. Raqamli banklar raqamli makonga o‘tish bilan banklar ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda mijozlar bilan aloqani davom ettirganligi sababli ular qisman ijtimoiy deb ham tasniflanadi. Bankning raqamli makonga o‘tishining quyidagi ijobiy tomonlari ham ta‘kidlanadi [3]:

- naqd pul operatsiyalari soni kamaymoqda, ko‘proq operatsiyalar naqd pulsiz shaklga o‘tmoqda, bu esa ularni yanada shaffof qiladi;
- filiallar savdo va tranzaksiya operatsiyalari yukini kamaytiradi va ular yanada murakkab mahsulotlar bo‘yicha maslahat berishga ko‘proq e‘tibor qaratishlari mumkin;
- banklar tomonidan taqdim etilayotgan mahsulotlarning nomoddiy xususiyati ularni Internet orqali sotishni oson tashkil etish imkonini beradi.

Yangi tashkil etilgan banklar yoki filial tarmog‘i rivojlanmagan kichik banklar raqamli makonga ancha tez o‘ta oladi, ushbu holat yirik banklar uchun raqamli bankka o‘tish jarayonida ko‘proq mehnat, ko‘p vaqt talab qiladi hamda qimmatga tushadi. Shu sababli, ba‘zi yirik banklar uchun yangi raqamli bankni yaratish ancha samaraliroq bo‘lib, bu ularga o‘zlarining mavjud mijozlarini saqlab qolish va qulayroq onlayn xizmatdan foydalanishni istagan yangi mijozlarni jalb qilish imkonini beradi. Biroq, bank sektorini raqamlashtirish juda ko‘p afzalliklarga qo‘shimcha ravishda, sezilarli kamchiliklarga ega. Ulardan biri shuki, bank sohasini raqamlashtirishni yanada rivojlantirish uchun katta sarmoyalarni talab qiladi va bunday holat kichik moliya institutlarida har doim ham bunday mablag‘lar bo‘lavermaydi. Yirik banklar, kichik banklardan farqli o‘laroq, eng yaxshi xodimlarni yollash, yangi texnologiyalarni sotib olish yoki

o‘z tashkilotlariga sun‘iy intellekt va biometrik texnologiyalarni joriy etish uchun katta kapitalga ega. Shu munosabat bilan yirik banklar uchun bank sohasini raqamlashtirish maydonida ushbu sohadagi kichik o‘yinchilar bilan raqobatlashish osonroq. Shuning uchun katta kapitalga ega banklar, ayniqsa, endigina rivojlana boshlagan kichik moliyaviy tashkilotlarni bozordan chiqarib yuborishi mumkin [4].

Yana bir kamchilik shundaki, pensiya yoshidagi odamlar hali bank sektori xodimlari bilan shaxsiy muloqotdan voz kechishga tayyor emaslar. Sababi pensiya yoshidagi odamlar zarurat bo‘lmasa, raqamli mahsulotlardan foydalanmaslikni afzal ko‘radilar, shuningdek, robotlar bilan muloqot qilishdan ko‘ra, ofislarga jonli tashrif buyurishni afzal ko‘radilar. Bundan tashqari, ko‘pchilik raqamli xizmatlarga kirish uchun zarur moliyaviy savodxonlik ko‘nikmalariga ega emas. Afsuski, raqamli transformatsiyaning ahamiyatini hamma ham tushunvermaydi. Ko‘pchilik uchun yangi texnologiyalarni joriy qilish tahdiddir, chunki har yili ma‘lumotlarning sizib chiqishi va kiberjinoyatlar xavfi ortib bormoqda. Banklarni raqamlashtirish ikki yo‘nalishda, yani mahsulot va jarayon innovatsiyalarini joriy etish orqali amalga oshirilmoqda [5].

Rivojlanishning birinchi yo‘li innovatsion bank mahsulotlarini chiqarishga asoslangan bo‘lib, bu mutaxassislarni jalb qilmasdan iste‘mol krediti yoki ipoteka uchun onlayn ariza to‘ldirish imkonini beruvchi kredit brokeri xizmatini, tasdiqlash imkonini beruvchi biometrik identifikatsiya, masofaviy bank operatsiyalarini, cashback xizmatlarini, doimiy mijozlar uchun bonusli dasturlar va boshqa turdagi xizmatlarni amalga oshiradi.

Raqamlashtirishning ikkinchi yo‘nalishi – jarayonlar innovatsiyasi, birinchi navbatda, bank operatsiyalarini qo‘llab-quvvatlash bilan bog‘liq xarajatlarni minimallashtirishga qaratilgan. Sun‘iy intellektdan foydalanish mijoz bilan vositachilik aloqalarini qisqartirish va aholining barcha qatlamlari ehtiyojlarini qondirish uchun keng ko‘lamli xizmatlarni taqdim etish orqali bank xizmatlarini optimallashtirishni o‘z ichiga oladi [6].

Xulosa

Ayni vaqtda iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi mamlakatni rivojlantirish strategiyasining ustuvor vazifalaridan biri bo‘lib hisoblanadi. Bundan tashqari, 2020-yilda dunyoni qamrab olgan koronavirus kasalligi (COVID-19) pandemiyasining ta‘siri va natijada raqamli texnologiyalarning tezlashishi bank ekotizimining tuzilishini hech qachon bo‘lmaganidek raqamli tajribalar atrofida qayta tashkil etishga majbur qildi. Raqamli bank mahsulotlarida zarur va etarli xususiyatlarning ta‘rifi tez o‘zgarib borib, foydali birlamchi munosabatlar uchun raqobat kuchaydi. Bu bilan bank sohasida zamonaviy Internet texnologiyalaridan foydalanishning asosiy afzalliklarini ajratib ko‘rsatish mumkin:

- vaqtni tejash;
- bankka shaxsan bormasdan, masofadan turib operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyati;
- moliya bozoridagi o‘zgarishlarga zudlik bilan javob berish, chunki bank mijozlari kunning istalgan vaqtida o‘z hisobvaraqlari bilan kerakli operatsiyalarni amalga oshirishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi “2020 – 2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida” PF-5992-sonli Farmoni.

2. Панова Г.С. Эволюция традиционных банков в новых реалиях финансовых экосистем // Банковские услуги. – 2021. – № 5. – С. 2 – 8.
3. Юсупбеков Н.Р., Гулямов Ш.М., Усманова Н.Б., Мирзаев Д.А. Тенденции развития систем управления технологическими процессами и производствами: обзор в контексте исследований и разработок // Промышленные АСУ и контроллеры. - 2017. - № 9. - С. 3-9.
4. Greenspan A. The payments system in transition // Federal Reserve Payments System Development Committee 2003 Conference. BIS Review 46/2003. Washington, DC, 2003. - P. 4.
5. Илхамова У.С., Мирзаев Д.А., Мо‘minov В.В. “Tijorat banklarida raqamli texnologiyalardan foydalanish istiqbollari”: Monografiya. - Toshkent, 2023. – 117 b.
6. Бердиназаров З.У., Исаев А.Д. Цифровая валюта и её внедрение в Узбекистане. Сборник международной научно-практической конференции. Актуальные вопросы современной науки и образования – 2022. стр – 168.